

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613653>

УДК 536.242:536.252:537.29

РАЗРАБОТКА НОВЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ ТЕПЛООБМЕНА

К.В. Алтунин,

к.т.н., доц. кафедры ТиЭМ,

КНИТУ-КАИ,

г. Казань

Аннотация: Статья посвящена разработке новых критериев подобия теплообмена. Затронута проблема осадкообразования, которое имеет место в различных тепловых двигателях, энергоустановках, теплообменных аппаратах на жидких углеводородных горючих и охладителях. В статье внимание также уделено одному из способов интенсификации теплообмена – электрической конвекции, которая способна увеличить коэффициент теплоотдачи в несколько раз. В статье приводятся разработанные автором новые критерии подобия теплообмена, включая числа подобия электрической конвекции и осадкообразования. Представленные критерии подобия были получены при помощи метода анализа размерностей. Приведено обобщение результатов экспериментальных исследований в виде нового критериального уравнения, позволяющего найти число Нуссельта при одновременных процессах осадкообразования и электрической конвекции при естественной конвекции керосина. Успешное применение полученных чисел подобия свидетельствует о точности расчетов и правильном выборе размерных величин.

Ключевые слова: критерий подобия, электрическая конвекция, осадкообразование, жидкое углеводородное горючее (охладитель)

CREATION OF NEW SIMILARITY NUMBERS OF HEAT TRANSFER

K.V. Altunin,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of

T&EM,

KNRTU-KAI,

Kazan city

Annotation: The article is devoted to creation of new similarity numbers of heat transfer. It was paid attention to a problem of deposit formation that has its place in different heat engines, power plants, heat exchangers when using liquid hydrocarbons. One way of heat transfer intensification is described here such as electric convection that can increase a heat transfer coefficient several times more. The article contains the new similarity numbers of heat transfer created by the author, including numbers of electric convection and deposit formation. The given similarity numbers were obtained by use of the method of dimensions analysis. The generalization of experimental studies results is given as a new criterion equation that lets to find the Nusselt number under simultaneous processes of free convection, electric convection and deposit formation in a medium of aviation kerosene. Successful application of the obtained similarity numbers indicates the accuracy of calculations and the correct choice of dimensional values.

Keywords: similarity number, electric convection, deposit formation, liquid hydrocarbon fuel (coolant)

Введение.

Известно, что в теории теплообмена большую роль играют так называемые числа или критерии подобия, которые могут быть получены разными способами [1-3].

С помощью теории подобия размерные физические величины можно объединить в безразмерные комплексы, причем так, что число комплексов будет меньше числа величин, из которых составлены эти комплексы. Полученные безразмерные комплексы можно рассматривать как новые переменные. При введении в уравнения безразмерных комплексов число величин под знаком функции формально сокращается, что упрощает исследование физических процессов. Новые безразмерные переменные отражают влияние не только отдельных одиночных факторов, но и их совокупности, что позволяет легче определить физические связи в исследуемом процессе. Теория подобия устанавливает также условия, при которых результаты лабораторных исследований можно распространить на другие явления, подобные рассматриваемому. В СССР теория подобия развивалась, в основном, благодаря трудам советских ученых, среди которых можно выделить А.А. Гухмана, М.В. Кирпичева, М.А. Михеева, Л.С. Эйгенсона, П.К. Конакова, Б.С. Петухова и др. [3].

На сегодняшний день имеется большое множество способов интенсификации теплообмена, одним из которых является электрическая конвекция. Данное явление может сопровождать естественную и вынужденную конвекцию, конденсацию и кипение. Электрической конвекцией принято называть макроскопическое движение жидкостей и

газов под воздействием внешнего электрического поля [4]. Источник электроконвекции – неоднородность среды по электрическим параметрам (диэлектрической проницаемости, электропроводности, плотности объёмных зарядов) [4, 5]. Электроконвекция способна увеличить коэффициент теплоотдачи в несколько раз.

Если электрическая конвекция способствует интенсификации теплоотдачи, то процессом, из-за которого теплообмен может быть ухудшен, является осадкообразование. Образование углеродсодержащих осадков (далее – осадкообразование) является сложным тепловым процессом.

Исследования в области процессов осадкообразования выявили основную закономерность: в жидких углеводородных горючих (УВГ) и охладителях (УВО) образование осадков происходит вследствие повышения температуры их нагрева. С повышением температуры также интенсифицируется коррозия металлов. Для каждого топлива, горючего, охладителя существует температура максимального осадкообразования: для керосинов Т-2 – 135 °С; для ТС-1 – 150 °С; для Т-1 – 160 °С; для Т-5 – 180 °С. Температура влияет не только на количество образовавшегося осадка, но и на его дисперсионный состав. С повышением нагрева охладителей и горючих размеры частиц осадка в них увеличиваются от 30 до 120 мкм. Можно отметить, что осадкообразование в тепловых двигателях и энергоустановках зависит от многих факторов [6, 7]:

$$\delta_{ос} = f(T_w; T_f; p; W; M; A; K_{шер}; K_{O_2}; K_{ин.}; X; N; G; E; \tau \text{ и др.}), \quad (1)$$

где T_w – температура стенки (канала со стороны УВГ, УВО);

T_f – температура жидкого (газообразного) УВГ, УВО;

p – давление в топливно-подающей или охлаждающей системе; W – скорость прокачки УВГ (УВО);

M – материал стенки;

A – присадки;

$K_{шер}$ – степень шероховатости поверхности;

K_{O_2} – насыщенность кислородом;

$K_{ин.}$ – насыщенность инертными газами;

X – вид УВГ (УВО), его физико-химические и физико-технические характеристики и свойства;

N – число циклов работы двигателя, энергоустановки, теплообменного аппарата;

G – геометрические характеристики внутренних узлов топливно-охлаждающих систем (расстояния между деталями, габариты выемок (лунок) и т.д.);

E – электростатические поля;

τ – время наработки.

До сих пор проблема осадкообразования полностью не решена и является мировой проблемой: закоксовываются топливно-подающие каналы, фильтры, распылители, форсунки различных тепловых двигателей, каналы подачи горючих энергоустановок, осадки могут появиться и на металлических стенках теплообменных аппаратов при их контакте с жидким углеводородным теплоносителем.

Существующие методики расчета теплоотдачи являются подчас не совсем точными. Обычно разработчики и инженеры при создании формул теплообмена пренебрегают тем, что через некоторое количество циклов эксплуатации оборудование может выйти из строя, теплообменные поверхности загрязняются, а термическое сопротивление возрастает.

Цель работы: разработка новых критериев подобия электрической конвекции и осадкообразования для дальнейшего их применения с целью обобщения результатов экспериментов с жидкими углеводородными средами.

Новые критерии подобия теплообмена.

При помощи метода анализа размерностей получены новые критерии подобия теплообмена.

Число подобия электрической конвекции [8, 9]:

$$Al = \frac{U^2}{h\rho_f q}, \quad (2)$$

где U – напряжение тока (разность потенциалов на электродах), В;

h – расстояние между электродами, м;

ρ_f – удельное электрическое сопротивление рабочей среды (диэлектрика), Ом·м;

q – плотность теплового потока, Вт/м².

Несмотря на свою эффективность, критерий подобия (2) имеет ограниченное применение, т.к. может быть использован, если известна плотность теплового потока q . На основе (2) получено модифицированное число подобия электроконвекции:

$$Al = \frac{U^2}{h\rho_f\alpha_0\Delta t}, \quad (3)$$

где α_0 – коэффициент теплоотдачи без электрической конвекции, Вт/(м²·К);

$\Delta t = t_w - t_f$, °С, t_w – температура стенки, °С;

t_f – температура теплоносителя, °С.

Необходимо отметить, что в (3) входит α_0 , который может быть подсчитан по известным формулам конвективной теплоотдачи [1-3].

На основе метода анализа размерностей также получен критерий подобия осадкообразования:

$$Os = \frac{\rho_{oc} I^2}{T_w F_{oc} \lambda_{oc}}, \quad (4)$$

где ρ_{oc} – удельное электросопротивление слоя осадка, Ом·м;

I – сила электрического тока, А;

T_w – температура стенки, К;

λ_{oc} – коэффициент теплопроводности слоя осадка, Вт/(м·К);

F_{oc} – площадь детали (пластины, трубки), покрытая слоем осадка, м².

Необходимо отметить, что при контакте жидкого УВГ (УВО) с металлическими стенками возможно появление токов, например, ток с фильтра при прокачке топлива и т.п. [10]. Выдвинута гипотеза о существовании микротоков в керосине около металлических поверхностей и их участия в осадкообразовании.

Число подобия (4) в случае одновременного применения электростатических полей может иметь вид:

$$Os = \frac{\rho_{oc} U^2 F_k^2}{T_w \rho_f^2 h^2 F_{oc} \lambda_{oc}}, \quad (5)$$

где F_k – площадь детали (пластины, трубки), непокрытая слоем осадка, м²;

U – напряжение тока (разность потенциалов на электродах), В;

ρ_f – удельное электросопротивление флюида, Ом·м;

h – расстояние между электродами, м.

Число Al по формуле (3) и число Os по (5) были использованы при выводе критериального уравнения, позволяющего найти значения числа Нуссельта, а затем и коэффициент теплоотдачи, при одновременных процессах, включая естественную и электрическую конвекцию (за счет электростатических полей) в среде керосина марки ТС-1, а также осадкообразование на металлической горизонтальной пластинке при пористости осадка $\Pi = (0,01 - 0,5)$:

$$Nu_{Eoc} = k \Pi^{-0,5} Ra^{0,2} Al^{0,8} Os^{-0,63}, \quad (6)$$

где Nu_{Eoc} – критерий Нуссельта при электростатических полях и осадкообразовании;

Π – пористость осадка;

Ra – число Рэлея;

$k = f(U, h, \Pi)$;

$\lambda_{oc} = (0,25 - 0,45)$ Вт/(м·К);

$43 \cdot 10^3 < Ra < 74,5 \cdot 10^6$;

$1,18 \cdot 10^{-6} < Al < 3,41 \cdot 10^{-4}$;

$7,83 \cdot 10^{-9} < Os < 9,3 \cdot 10^{-5}$, $p = (0,5 - 1,2)$ МПа (рис. 1).

Рисунок 1 – Соотношение чисел подобия при совместном влиянии осадкообразования и электроконвекции на пластинке (естественная конвекция) при $p = (0,1 - 1,2)$ МПа, $U = (5 - 20)$ кВ, $h = (10 - 15) \cdot 10^{-3}$ м в логарифмических координатах

Точность расчетов по формуле (6) составила $\pm (3-10)$ %. Коэффициенты k сведены в специальные таблицы.

Заключение.

Таким образом, при помощи метода анализа размерностей получены новые критерии подобия теплообмена, включая числа подобия электрической конвекции и число подобия осадкообразования, которые были эффективно апробированы в ходе обобщения результатов экспериментальных исследований в керосине ТС-1. Намечены дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования.

Список литературы

- [1] Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача. / А.В. Болгарский, Г.А. Мухачев, В.К. Шукин // Изд-е 2-е. – Москва, Высшая школа, 1975, 495 с.
- [2] Савин И.К. Теоретические основы теплотехники (Краткий курс). / И.К. Савин // Теплопередача. – Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 2008. Ч. II. 172 с.
- [3] Исаченко В.П. Теплопередача. / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел // Изд-е 3-е, перераб. и доп. – Москва, Энергия, 1975. 488 с.
- [4] Остроумов Г.А. Электрическая конвекция (обзор). / Г.А. Остроумов // Инженерно-физический журнал – 1966. Т. 10. № 5. 683-695 с.

[5] Болога М.К. Электроконвекция и теплообмен / М.К. Болога, Ф.П. Гросу, И.А. Кожухарь; под. ред. проф. Г.А. Остроумова. – Кишинёв: Штиинца, 1977. 320 с.

[6] Яновский Л.С. Коксоотложения в авиационных и ракетных двигателях / Л.С. Яновский, В.Ф. Иванов, Ф.М. Галимов, Г.Б. Сапгир. – Казань: Абак, 1999. 284 с.

[7] Алтунин В.А. Исследование влияния электростатических и магнитных полей на особенности теплоотдачи к углеводородным горючим и охладителям. Книга вторая. / В.А. Алтунин – Казань: Изд-во «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина», 2006. 230 с.

[8] Алтунин К.В. Разработка критериев подобия электроконвекции в углеводородных средах / К.В. Алтунин // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2012. № 1-2. 168-171 с.

[9] Алтунин К.В. Разработка критериального уравнения вынужденного движения керосина с новым числом подобия электроконвекции / К.В. Алтунин // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева – 2020. №3. 30-33 с.

[10] Дубовкин Н.Ф. Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив: Справочник / Н.Ф. Дубовкин, В.Г. Маланичева, Ю.П. Массур, Е.П. Федоров. – М.: Химия, 1985. 240 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bulgarian A.V. Thermodynamics and heat transfer. / A.V. Bulgarian, G.A. Mukhachev, V.K. Schukin // 2nd ed. – Moscow, Higher School, 1975, 495 p.

[2] Savin I.K. Theoretical foundations of heat engineering (Short course). / I.K. Savin // Heat transfer. – Petrozavodsk, Publishing House of PetrSU, 2008. Part II. 172 p.

[3] Isachenko V.P. Heat transfer. / V.P. Isachenko, V.A. Osipova, A.S. Sukomel // 3rd edition, revised. and additional – Moscow, Energy, 1975. 488 p.

[4] Ostroumov G.A. Electric convection (review). / G.A. Ostroumov // Engineering Physics Journal – 1966. V. 10. No. 5. 683-695 p.

[5] Bologa M.K. Electroconvection and heat transfer / M.K. Bologa, F.P. Grosu, I.A. Kozhukhar; under. ed. prof. G.A. Ostroumova. – Chisinau: Shtiintsa, 1977. 320 p.

[6] Yanovsky L.S. Coke deposits in aviation and rocket engines / L.S. Yanovsky, V.F. Ivanov, F.M. Galimov, G.B. Sapgir. – Kazan: Abak, 1999. 284 p.

[7] Altunin V.A. Study of the influence of electrostatic and magnetic fields on the features of heat transfer to hydrocarbon fuels and coolants. Book two. / V.A. Altunin – Kazan: Publishing House "Kazan State University. IN AND. Ulyanov-Lenin", 2006. 230 p.

[8] Altunin K.V. Development of similarity criteria for electroconvection in hydrocarbon media / K.V. Altunin // News of higher educational institutions. Energy problems. – 2012. No. 1-2. 168-171 p.

[9] Altunin K.V. Development of a criterion equation for the forced movement of kerosene with a new electroconvection similarity number / K.V. Altunin // Vestnik of KSTU im. A.N. Tupolev – 2020. No. 3. 30-33 p.

[10] Dubovkin N.F. Physico-chemical and operational properties of jet fuels: a Handbook / N.F. Dubovkin, V.G. Malanicheva, Yu.P. Mussoor, E.P. Fedorov. – M.: Chemistry, 1985. 240 p.

© К.В. Алтунин, 2022

Поступила в редакцию 2.05.2022
Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Алтунин К.В. Разработка новых критериев подобия теплообмена // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 27-34. URL: <https://ip-journal.ru/>